

Empfehlungen der AG Greening DH zum ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten

Finale Version vom 30.4.2025, nach Open Peer Review.

von Anne Baillot, Anja Gerber, Mareike König, Lisa Rosendahl

Zusammenfassung

Ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM) ist Teil guter wissenschaftlicher Praxis. Es ermöglicht transparente Forschungsergebnisse und deren Wiederverwendung und hilft, Doppelarbeit und unnötigen Ressourcenverbrauch zu vermeiden. Gleichzeitig erfordert FDM selbst Ressourcen, weshalb eine sorgfältige Abwägung zwischen Transparenz, Nachnutzung und Aufwand nötig ist. Diese Empfehlungen unterstützen Forschende bei der Erstellung von Forschungsdatenmanagementplänen, um den ökologischen Fußabdruck von Daten, Hardware und Software zu reduzieren. Sie bieten konkrete Ansätze zu Formaten, Interoperabilität, Versionierung, Metadaten, Nutzungsszenarien, Speicherplatz und Langzeitarchivierung. Ziel ist es, ressourcenschonende Lösungen zu fördern, ohne die Grundsätze des FDM zu gefährden.

Das Wichtigste in Kürze

Grünes Forschungsdatenmanagement in fünf Kernpunkten:

1. Nachnutzung maximieren: Datenformate und Software sollten so gewählt werden, dass Daten leicht wiederverwendet werden können.
2. Speicherplatz effizient nutzen: Versionierung, Komprimierung und gezielte Auswahl relevanter Daten verhindern unnötigen Ressourcenverbrauch.
3. Metadaten optimieren: Einheitliche Standards und durchdachte Metadaten erleichtern Auffindbarkeit und Wiederverwendung.
4. Veröffentlichung nachhaltig planen: Daten sollten möglichst in offenen Formaten und mit freien Lizenzen veröffentlicht werden.
5. Langzeitarchivierung bewusst steuern: Nur essenzielle Daten langfristig speichern und bestehende Infrastrukturen nutzen.

0. Einleitung

Ein durchdachtes Forschungsdatenmanagement (FDM) ist ein zentrales Element guter wissenschaftlicher Praxis.¹ Es umfasst das systematische Erfassen, Aufbereiten, Sichern und Bereitstellen von Daten, um Forschungsergebnisse transparent nachvollziehbar und nachnutzbar zu machen. So lassen sich ressourcenintensive Doppelarbeiten vermeiden. FDM ist nicht nur forschungspolitisch gewünscht und Voraussetzung für Förderungen, sondern auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Gleichzeitig erfordert es selbst Ressourcen, sodass eine sorgfältige Abwägung zwischen Nutzen und Aufwand nötig ist.

Die folgenden Empfehlungen unterstützen Forschende dabei, in Datenmanagementplänen (DMP) den ökologischen Fußabdruck von Daten, Hardware und Software zu berücksichtigen. Unsere Empfehlungen konzentrieren sich auf den ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten als Endprodukte. Die Frage nach nachhaltigen Generierungs- und Verarbeitungsprozessen, insbesondere beim Einsatz ressourcenintensiver Methoden wie künstlicher Intelligenz, wird hier nicht behandelt und soll Gegenstand eigener Empfehlungen sein. Die Empfehlungen sollen dazu anregen, ressourcenschonende Lösungen zu wählen, die mit den Zielen des FDM vereinbar sind. Die Empfehlungen gliedern sich in sechs Bereiche: 1) Formate und Interoperabilität, 2) Versionierung, 3) Metadaten, 4) Nutzungsszenarien (im Projekt), 5) Weitergabe und Veröffentlichung sowie 6) Speicherplatz und Langzeitarchivierung. Diese Bereiche wurden im Workshop »Der Weg zum grünen Forschungsdatenmanagementplan« auf der DHD-Jahrestagung 2024 als besonders relevant für nachhaltiges FDM identifiziert.²

1. Formate und Interoperabilität

In einem Datenmanagementplan werden üblicherweise folgende Fragen zu Formaten und Interoperabilität von Daten gestellt:

- In welchem Format liegen die Daten vor?
- Sind die Datensätze interoperabel?
- Werden offene Softwares verwendet?

Diese drei Fragen sind entscheidend für Speicher- und Nachnutzungsszenarien, die den ökologischen Fußabdruck digitaler Ressourcen wesentlich beeinflussen.

Offene, nicht binäre Formate fördern die Interoperabilität, also die Eignung von Datensätzen für den Datenaustausch. Interoperable Daten und offene Software erleichtern die Nachnutzung und senken damit den ökologischen Fußabdruck. Je mehr Personen die Daten nachnutzen, desto geringer wird ihr relativer ökologischer Fußabdruck, da sich der anfängliche Ressourceneinsatz auf mehrere Nutzungen verteilt.

¹ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Bonn 2025, Version 3, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923601>.

² Anja Gerber, Lisa Rosendahl, Der Weg zum grünen Forschungsdatenmanagementplan, Passau 2024, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698391>.

Um Daten und Software besser mit der Community zu teilen, können folgende Prinzipien helfen:

- Es sollten anerkannte und langlebige Standards für Datenformate (z. B. für Text, Bild, Ton) verwendet werden.
- Durch das Erstellen konkreter Nachnutzungsszenarien werden Schwachstellen in der Interoperabilität sichtbar, etwa in der Zusammenarbeit mit anderen Projekten. Neben Format und Software sind Metadaten entscheidend (siehe Abschnitt Metadaten).
- Die gewählten Datenformate sollten mit offener oder in der Community etablierter Software bearbeitet werden können.

Fazit: Datenformate und Software sollten Reproduzierbarkeit und Nachnutzung fördern, wobei Interoperabilität entscheidend ist. Idealerweise entstehen in einem Projekt keine neuen Daten oder Software, sondern es werden bereits vorhandene Ressourcen weiterverwendet.

2. Versionierung

In einem Datenmanagementplan werden üblicherweise folgende Fragen zur Versionierung gestellt:

- Werden verschiedene Versionen des Datensatzes erzeugt?
- Welche Versionierungsstrategie wird angewandt?
- Welche Technologie oder welches Tool wird zur Versionierung genutzt?

Versionierung bedeutet die Speicherung von Zwischenständen eines Datensatzes – entweder manuell oder automatisiert durch Versionskontrollsysteme. Während die Versionierung von Dokumenten, etwa für projektinterne Richtlinien, besonders in größeren Teams hilfreich ist, müssen nicht alle Versionen langfristig gespeichert werden. Oft reicht es aus, nur die für das Forschungsziel relevante Version zu bewahren und zu veröffentlichen. Wichtige Informationen zur Entstehung der Daten, wie Datum, Autor*innen und genutzte Tools, sollten in den Metadaten oder der Dokumentation erfasst sein.

Innerhalb eines Projekts sollte je nach Dateityp entschieden werden, ob eine Versionierung nötig ist oder ob die aktuelle Datei ausreicht. Inkrementelle Backups sparen Speicherplatz, indem sie nur geänderte oder neu hinzugefügte Daten sichern. Nicht mehr benötigte ältere Versionen sollten regelmäßig gelöscht werden.

Zudem sollte im Arbeitsplan festgelegt werden, welches System für die Versionierung und Backups am besten geeignet ist und wie häufig Sicherungen erfolgen sollen. Wichtig ist auch die Dokumentation der Entscheidungsprozesse in einem ressourcenschonenden, einfachen Textformat – einschließlich fester Termine zur Bedarfseinschätzung, Festlegung zuständiger Personen und der Beschreibung der Löschrprozesse nicht benötigter Daten.

Fazit: Eine effiziente Versionierung hilft, Speicherplatz zu sparen und unnötige Datenmengen zu vermeiden. Es reicht oft aus, nur die finale Version eines Datensatzes zu archivieren und ältere Zwischenversionen zu löschen. Wichtig ist zudem, Verantwortlichkeiten für Backups und Löschrprozesse festzulegen und im Projektworkflow zu dokumentieren.

3. Metadaten

In einem Datenmanagementplan werden üblicherweise folgende Fragen zu Metadaten gestellt:

- Welche Informationen sind nötig, damit Außenstehende die Daten verstehen? Dazu gehören Angaben zur Erhebung, Analyse und den daraus gewonnenen Forschungsergebnissen, einschließlich Ort, Inhalt, Methodik, Erzeugungsprozess, verwendeter Technologie, erforderlicher Software, Zeit, Quellen, Akteure und Identifikatoren.
- Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen, Normdaten etc. werden zur Beschreibung der Daten und ihres Kontexts genutzt?
- Werden Metadaten und Kontextinformationen auf Korrektheit und Vollständigkeit geprüft? Wer ist für deren Dokumentation und Qualitätssicherung verantwortlich?

Metadaten sind strukturierte Informationen über (digitale) Objekte und Ressourcen. Sie beschreiben deren Inhalt, Form und Zugangsbedingungen und erleichtern dadurch Erschließung, Auffindbarkeit und Nutzung. Zudem ermöglichen sie Verknüpfungen mit anderen Datenbeständen und eine Einordnung in größere Zusammenhänge. Sie spielen auch eine zentrale Rolle beim Datenaustausch über Schnittstellen.

Metadaten lassen sich in vier Kategorien unterteilen:

1. Beschreibende Metadaten (deskriptiv): inhaltliche Informationen über ein digitales Objekt
2. Strukturelle Metadaten: Beziehungen zwischen einzelnen Datenelementen oder Objekten
3. Administrative Metadaten: Informationen zu Zugriffsrechten und Nutzung
4. Technische Metadaten: Details zu Dateiformaten, Software und Speicherbedingungen

Die Speicherung von Metadaten in JSON (JavaScript Object Notation) oder XML (Extensible Markup Language) gewährleistet langfristige Verfügbarkeit in einem menschen- und maschinenlesbaren Format sowie einen effizienten Datenaustausch zwischen Institutionen. Diese Formate sind zudem performant und verursachen keine hohen Ladezeiten.

Für eine nachhaltige Nachnutzung, Erfassung und Durchsuchbarkeit heterogener Datenbestände empfiehlt es sich, etablierte Standards zu nutzen und ein minimales Set an erforderlichen Metadatenelementen vorzugeben. Dazu gehören:

- Identifier: zur eindeutigen Referenzierung der Daten
- Titel: zur Benennung des digitalen Objekts

- Rechteangaben (Urheber*in, Lizenz, Nutzungsrechte): zur Klärung der Nachnutzung

Falls von etablierten Standards abgewichen wird, muss die Struktur der verwendeten Datenfelder und deren Inhalte dokumentiert werden.

Die Versionierung von Metadaten ist besonders bei Datenpublikationen wichtig, um Bearbeitungsstände nachvollziehbar zu machen. Dies gilt insbesondere für rein digitale Datenprodukte wie 3D-Rekonstruktionen, digitale Editionen oder Objektbiografien, die über Portale oder Wissensgraphen für Dritte nachnutzbar sind.

Fazit: Gut strukturierte und standardisierte Metadaten erleichtern die Auffindbarkeit, Nachnutzung und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Eine minimale Menge an essenziellen Metadaten (z. B. Identifier, Titel, Rechteangaben) sollte immer angegeben werden, um eine nachhaltige Datennutzung zu ermöglichen.

4. Nutzungsszenarien (im Projekt)

In einem Datenmanagementplan werden üblicherweise folgende Fragen zur Nutzung von Daten gestellt:

- Wozu und wie wird der Datensatz während des Projekts genutzt?
- Wie häufig wird der Datensatz verwendet?
- Welche Infrastrukturressourcen werden benötigt (z. B. CPU-Stunden, Bandbreite, Speicherplatz)?
- Gibt es geplante oder potenzielle Nutzungsszenarien, die Unterstützung durch Datenmanagement- oder IT-Expert*innen erfordern?

Diese Fragen helfen einzuschätzen, welche Ressourcen für die geplante Datennutzung während der Projektlaufzeit erforderlich sind. Zur Bewertung des ökologischen Fußabdrucks von Datensätzen orientiert man sich an den drei Phasen der Lebenszyklusanalyse:

- 1) Produktion:
 - a) Auswahl der Endgeräte und des Formats bzw. der benötigten Datenqualität (z. B. Bildauflösung)
 - b) Einfluss des Aufnahmeorts, insbesondere durch den Transport von Geräten, Personen oder Materialien (z. B. analoge Quellen)
- 2) Nutzung:
 - a) Energieverbrauch der Datenverarbeitung und des Datenaustauschs
 - b) Umweltbelastung der Speicherinfrastruktur (z. B. CO₂-Fußabdruck, Wasserverbrauch, Auswirkungen auf Biodiversität)
 - c) Entscheidung über Speicherorte: lokal, zentral, im Cache oder in Hot-/Cold-Storage
- 3) Wahl des Netzanschlusses und der verwendeten Software
 - a) Wiederverwendung:
 - b) Nutzung von Schnittstellen, die eine gezielte Auswahl von Daten und Formaten ermöglichen

- c) Häufig genutzte Daten (z. B. Metadaten, Transkriptionen) können lokal gespeichert werden, um unnötige Transfers zu vermeiden

4) Lebensende:

- a) Verlängerung der Nutzung oder Recycling von Endgeräten und Infrastruktur

Ein effizienter Projektworkflow sollte klar definieren, wer wann auf welche Daten zugreift. Ressourcenschonung bedeutet nicht nur, das Gesamtdatenvolumen gering zu halten, sondern auch den Datenaustausch zu minimieren – sowohl im täglichen Arbeitsablauf als auch in Speicher- und Langzeitarchivierungsstrategien.

Fazit: Der ökologische Fußabdruck eines Forschungsprojekts hängt maßgeblich von der Art der Datennutzung ab. Die Speicherung und Verarbeitung sollten effizient organisiert und unnötige Transfers vermieden werden. Eine bewusste Entscheidung über Speicherorte, Formate und technische Infrastruktur hilft, Ressourcenverbrauch zu minimieren.

5. Weitergabe und Veröffentlichung

In einem Datenmanagementplan werden üblicherweise folgende Fragen zur Weitergabe und Veröffentlichung von Daten gestellt:

- Soll der Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden?
- Falls nicht, welche rechtlichen, vertraglichen oder freiwilligen Einschränkungen gibt es?
- Falls ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz erfolgt die Veröffentlichung?
- Gibt es Einschränkungen für die Nachnutzung? Falls ja, aus welchen Gründen?

Die Nachnutzung von Forschungsdaten ist ein zentrales Ziel des FDM. Eine dauerhafte Veröffentlichung der Daten in einem qualitätsgesicherten offenen Repository ist daher ein wesentlicher Bestandteil jedes Datenmanagementplans.

Dabei kann jedoch ein Zielkonflikt entstehen: Einerseits sollten Forschungsdaten möglichst umfassend dokumentiert und in hoher Qualität sowie in verschiedenen Formaten bereitgestellt werden, um eine bestmögliche Nachnutzung zu ermöglichen. Andererseits sind genau diese Anforderungen ressourcenintensiv, da sie Speicherplatz, Rechenleistung und Energieverbrauch erhöhen. Es gilt daher abzuwägen, welche Nachnutzungsszenarien zu relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen führen und welcher Ressourceneinsatz dafür vertretbar ist.

Ist eine Veröffentlichung der Daten geplant, sollte im Sinne eines ressourcenschonenden FDM gut überlegt werden, wann und wie oft die Daten publiziert werden. Es ist effizienter, nicht mehrfach Versionen in ein Repository hochzuladen, sondern erst dann, wenn die Daten final vorliegen. Um dennoch Doppelarbeit zu vermeiden, sollten Projekte frühzeitig kommunizieren, welche Daten erhoben, bearbeitet und zukünftig veröffentlicht werden.

Bei der Wahl einer Lizenz sollte eine möglichst freie CC-Lizenz bevorzugt werden, um die uneingeschränkte Nachnutzung der Daten zu ermöglichen und zu vermeiden, dass sie erneut erhoben werden müssen.

Zudem sollte über die erwartbaren Nachnutzungsszenarien nachgedacht werden. Welche Anforderungen müssen die Daten, ihre Metadaten und die begleitende Dokumentation erfüllen (z. B. Formate, Bildauflösung)? Reicht die Bereitstellung in einem einzigen Format aus, das Nachnutzende bei Bedarf konvertieren können (z. B. von .csv nach Excel oder MySQL), oder sollten die Daten direkt in mehreren Formaten angeboten werden? Die Vergabe einer DOI oder eines anderen permanenten Identifiers erleichtert die Verlinkung der Daten und verhindert unnötige Duplikate.

Wenn eine Veröffentlichung aus rechtlichen, ethischen oder anderen Gründen nicht möglich ist, sollten dennoch Maßnahmen für eine nachhaltige Nutzung ergriffen werden:

- Die Gründe für die eingeschränkte Verfügbarkeit der Daten sollten dokumentiert und veröffentlicht werden.
- Die Metadaten sollten öffentlich zugänglich gemacht werden, um gezielte Anfragen für eine nicht-öffentliche Nutzung zu ermöglichen.
- Klare Verantwortlichkeiten für die Datenverwaltung sollten definiert werden, beispielsweise durch ein »Datentestament«, damit nach dem Ausscheiden einer Person feststeht, wer die Pflege der Daten übernimmt und als Ansprechperson fungiert.

Fazit: Die Entscheidung über die Veröffentlichung von Daten sollte frühzeitig getroffen werden. Offene Lizenzen ermöglichen eine möglichst breite Nachnutzung. Falls eine Veröffentlichung nicht möglich ist, sollte zumindest eine Dokumentation der Gründe erfolgen, um Transparenz zu gewährleisten.

6. Speicherplatz und Langzeitarchivierung

In einem Datenmanagementplan werden üblicherweise folgende Fragen zur Langzeitarchivierung gestellt:

- Muss der Datensatz langfristig aufbewahrt werden?
- Aus welchen Gründen ist eine langfristige Speicherung erforderlich?
- Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?
- Wie lange sollen die Daten nach Projektende nachnutzbar sein?
- Wo werden die Daten nach Projektende gespeichert oder archiviert?

Der erste Schritt bei der Langzeitarchivierung ist die grundsätzliche Entscheidung, ob und wie lange ein Datensatz überhaupt aufbewahrt werden muss. In manchen Fällen genügt es, die Forschungsergebnisse in Publikationen zu dokumentieren. In anderen Fällen können Datensätze für künftige Projekte nützlich sein, Mehrarbeit ersparen oder neue Forschungsfragen ermöglichen.

Für eine nachhaltige Archivierung sollten vorhandene institutionelle Infrastrukturen und Workflows genutzt werden. Zuständigkeiten und technische Lösungen sollten frühzeitig

geklärt werden, um einen reibungslosen Übergang nach Projektende zu gewährleisten. Dabei kann es sinnvoll sein, gezielt energieeffiziente Server zu wählen. Auch hier gilt: Die Nutzung bestehender Hardware ist ressourcenschonender als die Anschaffung neuer Systeme.

Vor der Übergabe an ein Archiv sollten die Daten bereinigt (z. B. Duplikate und ältere Versionen entfernt), in geeignete Formate überführt (z. B. TXT, XML oder TIFF) und – falls sinnvoll – komprimiert werden. Dabei muss das Verhältnis zwischen Speicher-verbrauch, Rechenleistung und Datenverlustrisiko sorgfältig abgewogen werden. Innerhalb eines Projekts können je nach Datenformat unterschiedliche Qualitätsanforderungen an archivierte Datensätze bestehen.

Neben der Frage der langfristigen Speicherung ist auch zu klären, wie die Daten zugänglich gemacht werden sollen. Reicht eine Bereitstellung auf Anfrage oder sollten die Daten dauerhaft online verfügbar sein? Dabei sollte das potenzielle Interesse aus der Fachcommunity und der Öffentlichkeit berücksichtigt werden.

Fazit: Nicht alle Daten müssen langfristig gespeichert werden. Eine bewusste Auswahl relevanter Datensätze, effiziente Speicherlösungen und die Nutzung bestehender Infrastrukturen helfen, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Zitierhinweis:

Anne Baillot, Anja Gerber, Mareike König, Lisa Rosendahl, Empfehlungen der AG Greening DH zum ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten, 30.4.2025, Zenodo, DOI: [10.5281/zenodo.15288095](https://doi.org/10.5281/zenodo.15288095).

